

Enseignement supérieur & Recherche

En 2009-2010, 1 450 000 étudiants sont inscrits dans les universités françaises (y compris les universités d'outre-mer). Le nombre de nouveaux bacheliers s'inscrivant à l'université augmente dans les filières générales (+ 3,5 %). Ils se dirigent en particulier davantage vers les filières de droit, sciences économiques et en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). En revanche, les doctorants sont moins nombreux à la rentrée 2009 qu'en 2008. Les étudiants étrangers à l'université sont plus nombreux que les années précédentes et leur part atteint 15,5 %. En cursus doctorat, ils représentent 41,0 % de la population étudiante. En IUT, les effectifs se stabilisent après trois années de hausse. Ceux des IUFM intégrés aux universités continuent de baisser de 6,5 %.

Les étudiants inscrits dans les universités publiques françaises en 2009-2010

Pour l'année universitaire 2009-2010, 1 450 000 étudiants sont inscrits dans les universités publiques françaises (IUFM et IUT inclus) (*tableau 1*): 857 000 sont inscrits en cursus licence (dont 118 000 en IUT), 529 000 en cursus master (dont 59 000 en IUFM) et 65 000 en cursus doctorat. Les effectifs universitaires augmentent de 2,9 % cette année (soit 40 000 étudiants en plus), après une contraction de 1,1 % en 2008-2009 (évolutions calculées à champ constant, la majorité des IUFM ayant été intégrée en 2008-2009 aux universités). Cette augmentation est particulièrement nette dans le cursus master (+ 4,2 %) alors même que les effectifs dans les IUFM intégrés aux universités baissent de 6,5 %. La hausse est de 6,0 % dans l'ensemble des disciplines générales du cursus master à l'université. Les effectifs du cursus licence augmentent de 2,4 % alors que les effectifs en cursus doctorat baissent de 0,6 %.

Les nouveaux bacheliers retrouvent le chemin de l'université

En 2009-2010, le nombre d'étudiants augmente dans les filières générales (3,5 %) (*tableau 1*). La hausse la plus marquée intervient en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Cette filière a connu six années

d'effectifs en baisse mais elle attire à nouveau les étudiants à la rentrée 2009 (+ 7,1 %), en particulier les nouveaux bacheliers (+ 20,3 %).

Des hausses sont constatées dans toutes les autres filières générales. L'ensemble des cursus de droit, sciences économiques et gestion a connu une hausse de 5,3 %, bien que le nombre de doctorants soit sensiblement en baisse.

Les effectifs en sciences augmentent de 3,4 %. La hausse des inscriptions de nouveaux bacheliers n'est que de 1,6 % en sciences mais constitue un tournant après la baisse de 7,4 % en 2008-2009. La hausse des effectifs universitaires est plus faible au sein des formations de langues, lettres et sciences humaines et sociales (1,8 %).

À l'inverse, les doctorants sont moins nombreux dans les disciplines générales

La baisse du nombre de doctorants de 0,8 % dans les disciplines générales contraste avec les hausses dans les autres cursus. En droit, le nombre de doctorants diminue de 1,4 % et en sciences économiques et gestion de 5,8 %. Ils sont également 3,3 % moins nombreux en lettres, langues et sciences humaines.

La baisse la plus forte est constatée dans la filière STAPS (- 7,7 %) mais elle est à

TABLEAU 1 – Répartition par discipline et cursus LMD des effectifs universitaires en 2009-2010
France entière

Disciplines	Cursus licence				Cursus master		Cursus doctorat		Ensemble	
	Effectifs	Évolution en %	Nouveaux bacheliers	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %
Langues	81 935	1,0	21 325	3,3	19 476	14,4	2 730	1,1	104 141	3,3
Lettres sciences du langage	64 182	0,1	12 704	2,4	23 225	7,2	6 063	-7,4	93 470	1,2
Sciences humaines sociales	124 124	-0,7	27 888	8,2	66 451	5,8	14 334	-2,3	204 909	1,2
Plurillettres, langues, sciences humaines*	2 031	-10,7	451	1,8	4 689	12,0	26	-18,8	6 746	3,9
Total lettres, langues, sciences humaines	272 272	-0,1	62 368	5,2	113 841	7,7	23 153	-3,3	409 266	1,8
Droit sciences politiques	116 431	5,5	31 239	6,9	69 606	5,7	8 246	-1,4	194 283	5,3
AES	33 773	4,4	8 404	9,0	6 780	15,9	18	28,6	40 571	6,1
Sciences économiques, gestion	81 464	5,6	14 397	2,6	60 939	5,2	4 081	-5,9	146 484	5,1
Pluridroit, sciences éco, AES*	0		0		33		0		33	
Total économie, AES	115 237	5,3	22 801	4,9	67 752	6,2	4 099	-5,8	187 088	5,3
Sciences de la nature et de la vie	41 593	6,2	7 765	11,8	20 063	2,4	10 460	-4,5	72 116	3,5
Sciences fondamentales et application	76 940	1,7	10 634	-2,8	59 645	4,0	16 896	7,3	153 481	3,2
Plurisciences *	21 370	4,7	8 623	-1,0	1 900	3,1	123	-0,8	23 393	4,5
Total sciences	139 903	3,5	27 022	1,6	81 608	3,6	27 479	2,4	248 990	3,4
STAPS	25 454	6,2	8 363	20,3	6 266	12,3	492	-7,7	32 212	7,1
Total disciplines générales	669 297	2,7	151 793	5,6	339 073	6,0	63 469	-0,8	1 071 839	3,5
Médecine	59 582	5,4	29 952	8,4	101 145	5,1	1 121	11,0	161 848	5,2
Odontologie	26	-21,2			8 444	3,1	62	6,9	8 532	3,0
Pharmacie	9 563	-10,2	4 070	-12,2	20 889	3,5	398	2,6	30 850	-1,2
Total santé	69 171	2,9	34 022	5,4	130 478	4,7	1 581	8,6	201 230	4,1
IUT secondaire	49 055	0,8	18 823	1,2					49 055	0,8
IUT tertiaire	69 084	-0,5	26 403	0,6					69 084	-0,5
Total IUT	118 139	0,0	45 226	0,8					118 139	0,0
Total hors IUFM	856 607	2,4	231 041	4,6	469 551	5,7	65 050	-0,6	1 391 208	3,3
IUFM					59 107	-6,5			59 107	-6,5
Total	856 607	2,4	231 041	4,6	528 658	4,2	65 050	-0,6	1 450 315	2,9

* Le passage au LMD a entraîné la création de formations pluridisciplinaires, des précautions sont à prendre sur l'interprétation des évolutions. Le traitement des formations de l'ancien système (DEUG, licence...) en termes de cursus est expliqué dans l'encadré « Sources et définitions ».

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES - Système d'information SISE

relativiser compte tenu du faible effectif concerné.

Les doctorants sont plus nombreux uniquement dans les filières scientifiques, et plus spécifiquement en sciences fondamentales et applications (7,3 %), alors qu'ils baissent en sciences de la nature et de la vie (-4,5 %).

Les filières de santé toujours attractives

Le nombre d'étudiants dans les formations de santé progresse à nouveau en 2009-2010 (+4,1 %) pour la septième année consécutive. Après une hausse plus faible en 2008-2009 (+1,2 %), l'évolution des effectifs de santé semble avoir retrouvé son rythme habituel. En effet, sur la période 2002-2007, les effectifs en santé avaient augmenté à un rythme annuel moyen de 4,0 %. Le nombre d'étudiants a augmenté en médecine et en odontologie, alors qu'il diminue en pharmacie. Le nombre de nouveaux bacheliers est pour la deuxième année en forte baisse en pharmacie (-12,2 % en 2009-2010 après -11,5 % en 2008-2009).

1. Le taux de poursuite correspond à la part des bacheliers de la session de l'année qui s'inscrit dans l'une des universités publiques françaises.

Les bacheliers technologiques et professionnels sont plus nombreux à poursuivre leurs études à l'université

En France métropolitaine et dans les DOM, le taux de poursuite¹ des bacheliers à l'université (y compris IUT), qui atteignait 48,5 % en 2003, et était descendu à 42,6 % en 2008-2009, remonte à 43,0 % (tableau 2). Il stagne pour les bacheliers généraux à 64,6 %, alors que 73,0 % d'entre eux s'inscrivaient à l'université en 2004. En revanche, les bacheliers technologiques et professionnels poursuivent plus souvent leurs études à l'université (respectivement 28,1 % et 7,7 %) qu'en 2008.

Globalement, la baisse du taux de poursuite de l'ensemble des bacheliers depuis 2005 est due à deux facteurs : d'une part, les bacheliers généraux se détournent de l'université ; d'autre part, les bacheliers professionnels – qui sont une minorité à s'inscrire à l'université – représentent une part de plus en plus importante du total des bacheliers (22,4 % en 2009 contre 18,5 % en 2005).

La part des étudiants étrangers poursuit sa hausse

En 2009-2010, le nombre total d'étudiants étrangers inscrits à l'université augmente de 3,8 % ; ils sont désormais 215 000. En cursus licence, les effectifs augmentent de 3,4 % après trois années de baisse ou de stagnation. Ils augmentent également en cursus master (4,6 %) et en cursus doctorat (2,1 %).

La part des étudiants étrangers atteint 15,5 % dans les universités (hors IUFM) (tableau 3). Dans le cursus doctorat, elle atteint 41,0 %, contre 39,9 % en 2008-2009. Les étudiants étrangers non titulaires d'un baccalauréat – qui représentent 79 % des étudiants étrangers – sont également plus nombreux qu'à la rentrée précédente (+4,5 %). Cette hausse est observée dans les trois cursus. Ils représentent ainsi 12,3 % de la population étudiante globale (hors IUFM) et près de 40 % en cursus doctorat. Ce sont des étudiants qui n'ont pas suivi une scolarité classique dans le système secondaire français. Ils viennent faire des études supérieures en France après une scolarité dans leur pays d'origine,

TABLEAU 2 – Part des nouveaux bacheliers qui entrent à l'université (en %)

France métropolitaine + DOM

	Bacheliers généraux		Bacheliers technologiques		Bacheliers professionnels		Ensemble	
	2009	Rappel 2008	2009	Rappel 2008	2009	Rappel 2008	2009	Rappel 2008
Rappel nombre de bacheliers	286 762	279 698	131 602	135 886	120 728	103 311	539 092	518 895
Universités								
France métropolitaine	65,3	65,2	28,1	25,6	7,5	5,2	43,4	43,0
DOM	44,6	47,2	26,9	23,7	14,1	11,1	31,9	32,8
France métropolitaine + DOM	64,6	64,6	28,1	25,5	7,7	5,4	43,0	42,6
Dont IUT								
France métropolitaine	11,0	11,3	10,5	10,1	0,8	0,8	8,6	8,9
DOM	3,0	2,9	1,6	2,0	0,2	0,1	1,9	2,1
France métropolitaine + DOM	10,8	11,0	10,1	9,8	0,8	0,8	8,4	8,6

Source : MESR DGESIP-DGRI-SIES - Système d'information SISE

TABLEAU 3 – Proportion d'étudiants de nationalité étrangère et de non-bacheliers de nationalité étrangère dans les effectifs universitaires en 2009-2010

France métropolitaine + DOM

Disciplines	Licence		Master		Doctorat		Effectifs d'étudiants étrangers	Évolution en %	Ensemble			
	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers			% d'étudiants étrangers	Effectifs d'étudiants étrangers non bacheliers	Évolution en %	% d'étudiants étrangers non bacheliers
Langues	15,4	11,0	27,7	24,2	41,1	36,0	19 005	5,1	18,4	14 641	5,5	14,2
Lettres sciences du langage	15,7	14,1	25,6	23,6	50,2	45,4	18 974	1,8	20,4	17 209	2,2	18,5
Sciences humaines et sociales	6,6	4,4	14,8	12,5	36,2	32,0	23 185	1,2	11,4	18 411	1,4	9,0
Plurilittres, langues, sciences humaines	30,4	29,1	49,6	43,5	26,9	19,2	2 945	- 5,5	43,7	2 629	- 11,1	39,0
Total lettres, langues, sciences humaines	11,6	8,9	20,7	18,1	40,4	36,0	64 109	2,2	15,7	52 890	2,0	13,0
Droit, sciences politiques	9,0	5,5	14,6	11,5	42,6	36,7	24 016	3,4	12,4	17 393	2,9	9,0
AES	15,4	9,6	22,1	18,1	55,6	50,0	6 698	3,2	16,5	4 491	1,6	11,1
Sciences économiques	20,1	15,0	33,9	29,4	59,6	52,7	39 230	2,0	27,0	32 123	2,0	22,1
Pluridroit, sciences économiques, AES			100,0	97,0			33		100,0	32		97,0
Total économie AES	18,7	13,4	32,7	28,3	59,6	52,7	45 961	2,2	24,7	36 646	2,1	19,7
Sciences de la nature et de la vie	7,6	5,3	20,0	17,1	29,2	24,9	10 212	1,8	14,2	8 196	2,1	11,4
Sciences fondamentales et application	16,2	12,7	29,2	25,4	46,2	42,1	37 551	9,5	24,6	31 950	12,8	20,9
Plurisciences	12,6	7,6	36,0	33,7	16,3	12,2	3 381	8,4	14,5	2 281	15,7	9,8
Total sciences	13,1	9,7	27,1	23,5	39,6	35,4	51 144	7,8	20,6	42 427	10,7	17,1
STAPS	3,2	1,6	8,4	7,1	23,6	20,3	1 459	3,8	4,5	957	7,5	3,0
Total disciplines générales	12,3	9,0	23,1	19,9	41,5	36,8	186 689	3,8	17,5	150 313	4,5	14,1
Total disciplines générales hors STAPS	12,7	9,3	23,4	20,1	41,6	36,9	185 230	3,8	17,9	149 356	4,5	14,4
Médecine-odontologie	4,9	2,4	13,7	11,1	21,1	17,5	18 143	2,7	10,7	13 774	3,4	8,1
Pharmacie	6,6	3,3	6,1	3,8	32,9	28,4	2 036	- 3,4	6,6	1 233	0,7	4,0
Total santé	5,1	2,5	12,5	9,9	24,1	20,2	20 179	2,0	10,0	15 007	3,1	7,5
IUT secondaire	7,2	4,9					3 534	8,8	7,2	2 409	10,3	4,9
IUT tertiaire	5,6	3,1					3 850	4,9	5,6	2 167	2,9	3,1
Total IUT	6,3	3,9					7 384	6,8	6,3	4 576	6,7	3,9
Total hors IUFM	10,9	7,7	20,2	17,1	41,0	36,4	214 252	3,8	15,5	169 896	4,4	12,3
Total IUFM			1,3	0,8			782	16,9	1,3	462	18,5	0,8
Total	10,9	7,7	18,1	15,3	41,0	36,4	215 034	3,8	14,9	170 358	4,5	11,8

Source : MESR DGESIP/DGRI-SIES - Système d'information SISE

validée par une équivalence du baccalauréat qui leur permet de s'inscrire à l'université.

La hausse des étudiants étrangers non titulaires d'un baccalauréat masque des disparités selon les disciplines (voir le graphique). Les hausses sont plus importantes en sciences fondamentales, en STAPS et en IUT, alors qu'elles sont plus modestes en sciences humaines et sociales, sciences économiques, sciences de la nature et de la vie et lettres.

Les étudiants étrangers sont peu nombreux en IUFM (782 étudiants). En effet, seuls les étudiants étrangers originaires de l'Union européenne sont autorisés à passer

Évolution du nombre d'étudiants étrangers non bacheliers entre 2008-2009 et 2009-2010 selon les disciplines

France entière

Source : MESR DGESIP/DGRI-SIES - Système d'information SISE

TABLEAU 4 – Répartition des étudiants de nationalité étrangère dans les universités (hors IUFM) par origine et par discipline en 2009-2010
France métropolitaine + DOM

	Droit	Sciences économiques, AES	Lettres, sciences humaines	Sciences et STAPS	Médecine, odontologie, pharmacie	IUT	Total	% par nationalité	Dont femmes (en %)	Dont non bacheliers (en %)
Europe	7 496	7 142	21 322	6 795	4 121	1 127	48 003	22,4	68,2	77,9
Union européenne	6 193	4 777	17 376	5 548	3 525	850	38 269	17,9	67,3	77,9
dont										
Allemagne	1 065	697	2 957	896	439	159	6 213	2,9	68,5	81,0
Italie	710	423	2 617	921	461	49	5 181	2,4	63,6	84,8
Roumanie	419	622	1 236	552	694	44	3 567	1,7	75,8	87,9
Espagne	393	332	1 611	625	315	101	3 377	1,6	62,3	82,3
Europe hors UE	1 303	2 365	3 946	1 247	596	277	9 734	4,5	71,9	77,7
dont										
Russie	417	883	1 671	354	146	47	3 518	1,6	81,0	85,7
Afrique	10 749	24 681	18 766	30 835	11 842	4 071	100 944	47,1	42,3	75,2
dont										
Maroc	1 513	6 864	2 718	6 950	2 172	1 595	21 812	10,2	42,8	72,0
Algérie	1 547	2 915	4 610	6 253	3 999	306	19 630	9,2	42,0	76,8
Tunisie	551	1 662	1 837	5 426	1 844	179	11 499	5,4	45,5	82,5
Sénégal	1 180	2 424	1 705	2 431	252	537	8 529	4,0	37,2	82,2
Cameroun	828	1 308	843	1 676	667	170	5 492	2,6	47,5	66,8
Gabon	613	787	827	874	129	430	3 660	1,7	48,4	76,8
Madagascar	505	1 380	379	1 134	167	75	3 640	1,7	27,0	89,0
Côte-d'Ivoire	313	1 044	625	714	436	118	3 250	1,5	56,2	64,5
Guinée	635	1 047	568	557	317	90	3 214	1,5	46,1	59,6
Asie-Océanie	3 564	12 029	14 956	12 264	3 346	1 963	48 122	22,5	54,8	88,8
dont										
Chine	893	6 741	6 538	5 439	208	1 212	21 031	9,8	59,2	95,3
Viet Nam	204	2 343	601	1 543	271	198	5 160	2,4	55,2	90,6
Liban	365	461	617	1 804	825	16	4 088	1,9	40,3	77,7
Amérique	2 182	2 089	9 015	2 686	852	214	17 038	8,0	61,6	81,3
dont										
États-Unis	375	173	2 522	211	47	25	3 353	1,6	71,8	85,4
Apatrides ou non déclarés	25	20	50	23	18	9	145	0,1	53,1	38,6
Ensemble	24 016	45 961	64 109	52 603	20 179	7 384	214 252	100,0	52,5	79,3
Proportion d'étrangers (en %)	12,4	24,7	15,7	18,8	10,0	6,3	15,5			

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES - Système d'information SISE

TABLEAU 5 – Proportion de femmes à l'université en 2009-2010
France métropolitaine + DOM

Disciplines	Cursus licence	Cursus master	Cursus doctorat	Ensemble		
	% de filles	% de filles	% de filles	Effectifs de filles à l'université	Évolution en %	% de filles
Langues	73,3	77,1	66,9	76 193	2,2	73,8
Lettres sciences du langage	70,8	75,5	65,6	66 627	- 0,3	71,7
Sciences humaines et sociales	68,4	68,3	53,6	137 553	0,8	67,3
Plurillettres, langues, sc. humaines	66,5	75,6	57,7	4 901	4,5	72,8
Total lettres, langues, sciences humaines	70,4	71,6	58,3	285 274	1,0	70,1
Droit, sciences politiques	64,4	66,1	48,7	124 455	4,7	64,3
AES	59,8	60,5	33,3	24 295	5,7	59,9
Sciences économiques	51,6	52,6	45,3	75 446	5,2	51,9
Pluridroit, sciences éco, AES		45,5		15		45,5
Total économie AES	54,0	53,4	45,2	99 756	5,3	53,6
Sciences de la nature et de la vie	62,3	57,2	52,7	42 641	4,6	59,5
Sciences fondamentales et application	28,0	26,9	28,3	42 232	2,4	27,6
Plurisciences	44,5	47,3	30,9	10 422	4,1	44,6
Total sciences	40,7	34,8	37,6	95 295	3,6	38,4
STAPS	31,4	33,8	36,8	10 292	4,9	32,0
Total disciplines générales	58,8	57,3	47,1	615 072	2,9	57,7
Total disciplines générales hors STAPS	59,9	57,7	47,2	604 780	2,9	58,5
Médecine-Odontologie	65,7	59,0	50,6	104 319	5,3	61,3
Pharmacie	67,2	67,0	57,8	20 642	- 1,2	66,9
Total santé	65,9	60,3	52,4	124 961	4,1	62,1
IUT secondaire	24,4			11 953	2,6	24,4
IUT tertiaire	51,4			35 531	- 1,1	51,4
Total IUT	40,2			47 484	- 0,2	40,2
Total hors IUFM	56,8	58,1	47,2	787 517	2,9	56,8
Total IUFM		75,3		44 065		75,3
Total	56,8	60,0	47,2	831 582	2,4	57,6

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES - Système d'information SISE

les concours d'enseignement dans des établissements publics. En intégrant les IUFM, la part totale des étudiants étrangers à l'université n'est que de 14,9 %, contre 14,7 % en 2008-2009.

Les étudiants africains représentent près d'un étudiant étranger sur deux (tableau 4). Ils se dirigent davantage vers les disciplines scientifiques et sportives (30,5 % contre 24,6 % pour la population étrangère tous continents confondus) et économiques (24,5 % contre 21,5 %) que littéraires (18,6 % contre 29,9 %). Parmi les étudiants africains, 75,2 % sont des non-bacheliers.

Les étudiants marocains sont les plus nombreux (21 800), devant les étudiants chinois (21 000) et algériens (19 600). Le nombre d'étudiants marocains est stable (+ 0,7 % par rapport à 2008-2009), alors que celui des étudiants chinois continue sa forte progression (+ 4,4 % par rapport à 2008-2009). Les étudiants européens représentent 22,4 % des étudiants étrangers.

TABLEAU 6 – Répartition des effectifs en IUFM en 2009-2010

(y compris spécialisation des professeurs titulaires des premier et second degrés)

	Première année (préparatoire)			Seconde année (de formation)			Total
	Premier degré	Second degré	Total 1 ^{ère} année	Premier degré	Second degré	Total 2 ^{ème} année	
Province	16 698	14 030	30 728	7 476	7 283	14 759	45 487
Île-de-France	3 687	3 967	7 654	2 827	1 550	4 377	12 031
DOM*	833	816	1 649	528	258	786	2 435
Total France métropolitaine + DOM	21 218	18 813	40 031	10 831	9 091	19 922	59 953
Pacifique	183	244	427	94	68	162	589
Total France entière	21 401	19 057	40 458	10 925	9 159	20 084	60 542
Évolution (en %)	12,3	- 10,7	0,2	- 28,2	1,1	- 17,3	- 6,4

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES - Système d'information SISE

* Dont IUFM non intégrés à une université (Martinique, Guadeloupe, Guyane).

Une majorité de filles à l'université, excepté en cursus doctorat

En 2009-2010, la part des filles parmi les inscrits à l'université est stable pour la troisième année (56,8 % hors IUFM) (tableau 5). Elles sont majoritaires en cursus licence et en cursus master mais les garçons restent majoritaires en cursus doctorat.

Les filles sont davantage attirées par les disciplines littéraires que les garçons. Elles représentent, en effet, plus de 70 % des effectifs en lettres et langues et 64 % en droit-sciences politiques. *A contrario*, elles ne représentent que 38 % des inscrits en sciences et 40 % des inscrits en IUT (stable par rapport à 2008-2009). La médecine et surtout la pharmacie sont des filières féminines (respectivement 61 % et 67 % des effectifs).

Enfin les filles sont très majoritaires dans les IUFM. Elles représentent 75 % des étudiants de ces filières.

Stabilisation des effectifs en IUT après plusieurs années de hausse

Les effectifs en IUT se stabilisent en 2009-2010 (tableau 1), après trois années d'augmentation.

Parmi les nouveaux bacheliers inscrits en IUT en 2009-2010, la part des bacheliers technologiques est de 29,5 %, celle des bacheliers généraux de 68,3 %. Les bacheliers professionnels ne représentent, quant à eux, que 2,1 % des entrants. Le taux de poursuite des nouveaux bacheliers, toutes filières confondues, en IUT baisse cette année de 0,2 point à 8,4 % (tableau 2). Celui des nouveaux bacheliers technologiques est en hausse pour la deuxième année consécutive.

Baisse du nombre de stagiaires en IUFM

En 2009-2010, les IUFM (y compris les IUFM des Antilles-Guyane non intégrés à une université) accueillent 40 000 étudiants de première année préparant un concours d'enseignement et 20 000 fonctionnaires stagiaires de seconde année (tableau 6).

Les effectifs totaux sont en baisse de 6,4 % par rapport à 2008. En première année (année préparatoire), la baisse du nombre d'étudiants, amorcée en 2005, marque une pause. Les effectifs se stabilisent. En revanche, les effectifs de stagiaires (seconde année ou année de formation) diminuent fortement (- 17,3 %).

Une croissance des effectifs quasi généralisée sur le territoire, qui dépasse 5 % en Languedoc-Roussillon

En 2009-2010, les effectifs sont en hausse dans vingt-quatre des vingt-six académies de métropole, contre quatre en 2008 (tableau 7). Les augmentations les plus importantes (supérieures à 4 %) concernent les académies de Montpellier, Rouen, Créteil, Clermont-Ferrand, Nantes et Lyon. Les effectifs d'étudiants diminuent dans les académies de la Corse et de Caen. Les inscriptions ont augmenté de 4,4 % dans les académies d'outre-mer.

Du point de vue des établissements, les effectifs augmentent de plus de 4 % dans trente et une universités contre sept l'année précédente. Les hausses les plus importantes concernent les universités de Mans, d'Evry-Val-d'Essonne pour la seconde année, de Nîmes et du Centre universitaire de formation et de recherche d'Albi.

Sources et définitions

L'étude porte sur les universités publiques françaises (France métropolitaine, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie) et le Centre universitaire de formation et de recherche d'Albi recensé dans le système d'information SISE-Universités. Depuis quelques années, la forte augmentation des effectifs dans les filières pluridisciplinaires est une conséquence de la mise en place du LMD. La redéfinition des offres de formation a entraîné le transfert de formations classées dans l'ancien système en sciences fondamentales et applications, par exemple en plurisciences, c'est ainsi que le suivi des évolutions dans les disciplines touchées par l'émergence de formations pluridisciplinaires s'avère délicat.

Les données publiées ici sont les données définitives relatives à l'année 2009-2010. La situation est observée au 15 janvier 2010. Cette date permet de tenir compte des inscriptions tardives mais exclut les étudiants ayant abandonné rapidement et ceux ne s'inscrivant qu'en février dans le cadre de la semestrialisation des cursus LMD. Les étudiants sont comptabilisés en tant que personnes physiques. Parmi leurs éventuelles multiples inscriptions dans les universités, une seule – dite principale – est retenue lors du décompte de la population étudiante universitaire.

Les nouveaux bacheliers sont des étudiants qui, ayant obtenu leur baccalauréat lors de la dernière session, s'inscrivent en première année de cursus licence dans l'enseignement supérieur universitaire (les titulaires d'une équivalence ne sont pas comptabilisés comme nouveaux bacheliers).

Les effectifs inscrits dans les IUT regroupent les étudiants qui y préparent un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou un diplôme post-DUT.

TABLEAU 7 – Effectifs universitaires en 2009-2010 par université et par académie

Universités et académies	Effectifs totaux	Évolution par rapport à 2008-2009 (%)	Nouveaux entrants	Universités et académies	Effectifs totaux	Évolution par rapport à 2008-2009 (%)	Nouveaux entrants
Aix I	22 294	1,4	3 809	Angers	18 504	4,1	3 459
Aix II	20 486	1,3	3 776	Le Mans	10 110	14,8	2 788
Aix III	21 602	1,7	3 984	Nantes	34 092	1,3	6 796
Avignon	6 457	3,3	1 720	Nantes	62 706	4,1	13 043
Aix-Marseille	70 839	1,6	13 289	Nice	26 484	2,1	5 210
Amiens	22 448	2,8	4 793	Toulon	9 901	- 1,3	2 296
Amiens	22 448	2,8	4 793	Nice	36 385	1,1	7 506
Besançon	19 884	3,5	4 134	Orléans	15 836	- 0,9	3 221
Besançon	19 884	3,5	4 134	Tours	21 257	3,4	5 026
Bordeaux I	9 005	- 4,4	1 797	Orléans-Tours	37 093	1,5	8 247
Bordeaux II	17 897	0,8	3 015	Paris I	36 522	- 0,8	5 367
Bordeaux III	15 247	5,8	3 172	Paris II	15 223	5,0	2 238
Bordeaux IV	18 198	4,2	3 234	Paris III	16 973	3,7	3 202
Pau	11 291	4,0	2 438	Paris IV	23 477	1,2	3 654
Bordeaux	71 638	2,5	13 656	Paris V	32 820	5,5	5 055
Caen	24 253	- 0,4	5 234	Paris VI	29 560	0,6	4 607
Caen	24 253	- 0,4	5 234	Paris VII	24 737	2,4	3 584
Clermont I	15 279	5,0	3 017	Paris	179 312	2,2	27 707
Clermont II	13 880	3,5	2 832	La Rochelle	7 162	6,9	1 617
Clermont-Ferrand	29 159	4,3	5 849	Poitiers	23 919	- 0,6	4 395
Corse	3 714	- 1,2	780	Poitiers	31 081	1,0	6 012
Corse	3 714	- 1,2	780	Reims	21 873	1,0	4 636
Marne-la-Vallée	11 031	8,2	2 023	Reims	21 873	1,0	4 636
Paris VIII	21 972	2,3	3 531	Brest	18 286	1,0	3 574
Paris XII	28 631	3,5	5 075	Bretagne Sud	8 203	5,3	2 104
Paris XIII	21 456	7,0	4 604	Rennes I	24 847	5,3	4 678
Autres	1 262	2,0		Rennes II	17 004	3,6	4 306
Créteil	84 352	4,6	15 233	Rennes	68 340	3,7	14 662
Dijon	26 897	0,1	5 199	Le Havre	6 957	7,3	1 792
Dijon	26 897	0,1	5 199	Rouen	24 201	4,0	5 290
Chambéry	11 289	2,8	2 452	Rouen	31 158	4,7	7 082
Grenoble I	16 710	- 0,6 % (1)	3 112	Mulhouse	7 861	3,1	1 707
Grenoble II	17 826	1,8 % (1)	3 759	Strasbourg	42 243	2,7	7 142
Grenoble III	5 555	2,0 % (1)	1 040	Strasbourg	50 104	2,7	8 849
Autres	2 831			CUFR d'Albi	2 707	9,0	824
Grenoble	54 211	2,2	10 363	Toulouse I	18 267	8,0	3 114
Artois	13 952	- 1,9	2 430	Toulouse II	23 001	- 2,0	3 429
Lille I	18 439	4,3	2 703	Toulouse III	26 912	2,0	5 430
Lille II	26 600	1,6	5 467	Toulouse	70 887	2,4	12 797
Lille III	18 357	4,7	3 803	Cergy Pontoise	17 338	2,0	3 338
Littoral	10 777	8,8	2 346	Evry-Val-d'Essonne	9 287	9,5	2 370
Valenciennes	10 509	5,0	2 355	Paris X	29 459	2,0	5 499
Lille	98 634	3,3	19 104	Paris XI	27 470	1,7	4 593
Limoges	14 191	1,2	2 781	Versailles-Saint-Quentin	14 623	7,1	3 082
Limoges	14 191	1,2	2 781	Versailles	98 177	3,3	18 882
Lyon I	34 364	3,3	5 412	Total France métropolitaine	1 420 311	2,8	270 049
Lyon II	27 405	2,7	4 737	Antilles et Guyane	12 613	5,7	3 548
Lyon III	22 517	5,8	4 308	La Réunion	11 659	3,1	3 399
St-Etienne	14 184	5,2	3 319	Total DOM	24 272	4,4	6 947
Lyon	98 470	4,0	17 776	France métropolitaine + DOM	1 444 583	2,9	276 996
Montpellier I	21 897	6,4	3 511	Polynésie Française	3 243	9,8	887
Montpellier II	15 347	4,3	2 512	Nouvelle-Calédonie	2 489	- 1,9	612
Montpellier III	15 768	4,3	3 446	COM + Nouvelle-Calédonie	5 732	4,4	1 499
Nîmes	3 276	9,0	1 143	France entière	1 450 315	2,9	278 495
Perpignan	9 668	3,9	1 709				
Montpellier	65 956	5,2	12 321				
Metz	13 591	4,0	3 370				
Nancy I	18 732	2,1	3 059				
Nancy II	16 226	1,1	3 685				
Nancy-Metz	48 549	2,3	10 114				

(1) Ces évolutions sont calculées à champ constant car les doctorants ne sont plus comptabilisés dans ces universités.

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES - Système d'information SISE

Les effectifs diminuent dans dix établissements. Les universités de Bordeaux I, Toulouse II et d'Artois sont celles où la baisse des effectifs est la plus importante.

Sylvain Papon,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1

Pour en savoir plus

« Les étudiants inscrits dans les universités publiques françaises en 2008-2009 », Note d'Information Enseignement supérieur & Recherche 10.01, MESR-SIES, février 2010.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

MESR-DGESIP-DGRI-SIES
Directeur de la publication :
Olivier Lefebvre

Édition : DEPP-DVE
61-65 rue Dutot – 75732 Paris Cedex 15
depp.diffusion@education.gouv.fr

Secrétaire de rédaction : Francine Le Neveu
Maquettiste : Frédéric Voiret
Impression : Ovation

ISSN 2108-4033